

TIL BOR EKAN, MILLAT BARHAYOT

Ra'no Madaminova

O'zbek filologiyasi fakulteti

o'zbek tili va adabiyoti kafedrası o'qituvchisi

Ona tilimiz – milliy ma'naviyatimizning bitmas- tunganmas bulog'idir. Shunday ekan, unga munosib hurmat va ehtirom kórsatish barchamizning nafaqat vazifamiz, balki muqaddas insoniy burchimizdir.

SH.MIRZIYOYEV

Jamiyatda insonlar fikr almashishga, bir-biri bilan aloqa qilishga ehtiyoj sezadi. Buning eng asosiy vositasi ulkan boyligimiz va bebaho bo'lgan tilimizdir. O'zbek xalqi shundayin bir chamanzorki, uning bostonida gul ko'p, chechak ko'p. Bu bo'stonda bir-biriga o'xshamaydigan, bir-birini takrorlamaydigan tillar avlodi kundan-kunga rivojlanib boraveradi. Mana shu tillar ichida eng chiroylisi va qadimiysi o'zbek tilidir. Avvalo, har bir inson o'z ona tilini bilishi kerak. Insoniyat jamiyatining shakllanishida tilning o'rni beqiyos. Til jamiyat uchun, insonlar uchun xizmat qiladi. Shuning uchun u ijtimoiy hodisa hisoblanadi. Til yakka odamga emas, balki butun jamiyatga daxldor bo'lib, shu jamiyat a'zolari yordamida shakllantirilib boriladi.

Til xalqlar millatlar o'rtasida ko'prik vazifasini o'tagan. Til ijtimoiy hodisa deb shuning uchun aytadilar. Dunyodagi tillar kelib chiqishi, lug'aviy va grammatik jihatdan yaqinligiga qarab bir necha til oilalariga bo'linadi. Yer yuzida 20-ga yaqin til oilasi bor. Til oilalari o'z navbatida til turkumlariga bo'linadi. Turkiy tillarning katta oilasiga mansub bo'lgan o'zbek tilining tarixi xalqimizning ko'p asrlik orzu-intilishlari, dardu armonlari, zafarlari bilan uzviy bog'liq. O'zbek tilining jozibasi momolarimiz allasi, maqomlarimiz, ertak va afsonalarimiz, romanu dostonlarimizning sehrli satrlarida, jiloli ohanglarida aks etgan. Tarixga nazar solsak, buyuk ajdodlarimiz, ota-bobolarimiz aynan ona tilimiz orqali jahonga o'z so'zini aytgan hamda nodir ma'naviy meros, qadriyatlarimizga asos solganligiga guvoh bo'lamiz.

Gafur G‘ulom ko‘p tilni bilishning xosiyati haqida shunday deydi: Hayotda ko‘p tilni bilish chuqur bilim olmoqchi bo‘lgan yoshlar uchun juda zarur. Inglischa, nemischa, fransuzcha, italyanacha tillarni bilish dunyo madaniyati xazinasiga yo‘l ochadi. Shekspiri, Bayronni, Shillerni, Gyoteni, Danteni asl nusxasida o‘qiy olish katta fazilat-ku!

Til millatimizning borlig‘i, qalbimizning quyoshidir. Alisher Navoiy bobomiz aytganidek: Ko‘ngil maxzanining qulfi til va ul maxzanning kalitin so‘z bil. Til adabiyotni yashnatadigan, millatning ruhiy boyligini oshiradigan ijtimoiy hodisadir. Til yashasa millat ham, adabiyot ham yashaydi. Til bilgan-el biladi. Har qanday tilni o‘rganish uchun avval shu tildagi so‘zlarni bilib olish kerak bo‘ladi. Buning uchun esa shu tildagi gap tuzish, so‘zlarni bog‘lash, qonun qoidalarni bilish kerak. Tildagi tovushlar talaffuzini yaxshi o‘zlashtirib, so‘zlarni to‘g‘ri aytish ham til o‘rganishda juda muhimdir. Ona tilim menga g‘urur va iftixor tuyg‘usini bag‘ishlaydi. Xalqlar o‘rtasidagi birlik, ahillik hurmat tilni bilishdan boshlanadi. Tilga ixtiyorsiz-elga e‘tiborsiz. Til bilan ko‘ngilni doimo bir tutish kerak. Chunki har bir millatning tili yaxshi insonlar qatoridan suv ichib turadi.

O‘zbek tilining imkoniyatlari shu qadar kengki unda nasr va nazm uchun kerakli bo‘lgan go‘zal va nafis uslublarni topish mumkin. Tilga bo‘lgan muhabbat tuyg‘usi ona suti bilan qonga kiradi. Tilimiz bizning ruhiy boyligimiz, ma’naviy borligimizdir. Millatni yashnatib, uni dunyoga tanitadigan asosiy vosita til desak adashmagan bo‘lamiz. Tilga bo‘lgan muhabbat tuyg‘usi har bir insonning qalbida josh urib to‘lqinlanib turmog‘i lozim.

Ushbu qutlug‘ ayyom, 1989-yil 21-oktyabr sanasi – “Davlat tili haqida” gi qonun qabul qilingan kun ma’naviy jasorat, ezgu maqsadlar ro‘yobi bo‘lgan kunligi bilan ahamiyatlidir. Ilm-fan, texnika aqlbovar qilmas darajada rivoj topganiga qaramasdan, dunyo hamjamiyati sayyoramizda nechta til borligi haqida aniq ma’lumotga ega emas. Ba’zi ma’lumotlarga ko‘ra, dunyo tillarining soni 7 mingdan oshadi. Mazkur tillardan 14 tasida insoniyatning uchdan ikki qismi gaplashadi. Ushbu tillarning har birida so‘zlashadiganlar soni esa 50 milliondan

ziyod. Dunyodagi 70 tilda gaplashadiganlar 5 milliondan ko‘p bo‘lsa qolgan tillarda muloqot qiladiganlar 1 milliondan kam. Ularning faqat 200 ga yaqini davlat tili yoki rasmiy til maqomiga ega. Shu nuqtayi nazardan qaraganda o‘zbek tiliga davlat tili maqomi huquqiy jihatdan muhrlab bergan mazkur qonunning xalqimiz hayotidagi o‘rni beqiyosdir. Bunday nufuzga ega bo‘lgan o‘zbek tili asrlar sinovidan o‘tgan , qiyomiga yetgan va boshqalarga ibrat bo‘la oladigan til sanaladi. Bugun O‘zbekiston hukumati tomonidan olib borilayotgan siyosat buni amalda ko‘rsatmoqda. Yurtimiz bo‘ylab va xalqaro maydonlarda ona tilimizda yangrayotgan Davlat madhiyasi ham qalblarimizda vatan tuyg‘usini jo‘sh urdiradi.

Ulug‘ ma‘rifatparvar bobomiz Abdulla Avloniy ta’kidlaganidek, har bir millatning dunyoda borligini ko‘rsatadigan oynai hayoti – bu uning milliy tili va adabiyotidir.

Xulosa qilib aytganda, Til bor ekan, millat barhayot. Til bizning millatimizning shon-u shuhratini oshiradigan asosiy ko‘zgudir.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Davlat tili haqidagi” gi qonuni “O‘zbek tilining yangi qonunlari” –To‘plam T.:1998, 20-30 bet
2. Shodmonov E, Rafiev A, G‘oyipov “O‘zbek tili” (darslik) T.:1995
3. Rasulov R, Mirazizov A “O‘zbek tili “(o‘rta maxsus kasb-hunar ta’limi muassasalarining boshqa tillarda olib boriladigan guruhlar uchun o‘quv qo‘llanma) T.: 2006

